

Формирование исполнительской техники пиццикато на бас-гитаре

Витюк Александр Александрович, докторант
Академия музыки, театра и изобразительных искусств, (г. Кишинёв), Республика Молдова

В статье рассматриваются процессы формирования исполнительской техники игры пиццикато на бас-гитаре. Анализируются схожие исполнительские техники родственных бас-гитаре инструментов. Особое внимание уделено определению терминологической разницы звукоизвлечения пиццикато на струнных смычковых и струнных щипковых музыкальных инструментах.

Ключевые слова: пиццикато, бас-гитара, апояндо, звукоизвлечение, исполнительская техника.

The formation of the performing technique of pizzicato on a bass guitar

Vityuk Alexander Alexandrovich, doctoral candidate
Academy of Music, Theater and Fine Arts, (Chisinau), Republic of Moldova

In this article I consider at the processes of forming the performing technique of playing pizzicato on a bass guitar. Also here I analyze similar performing techniques of related bass instruments. Special attention is paid to determining the terminological difference in the sound extraction of pizzicato on stringed strings and stringed plucked musical instruments.

Keywords: pizzicato, bass, apoyando, sound extraction, performing technique.

Процесс формирования исполнительской техники на бас-гитаре зарождался довольно интересно. С функциональной точки зрения бас-гитара должна была дублировать партию контрабаса, следовательно, использовать контрабасовые приёмы игры, с конструктивной – использовать приёмы игры на классической гитаре и электрогитаре. Следовательно, способы звукоизвлечения на бас-гитаре формировались на основе трёх исполнительских техник: смычковой и пиццикатной от контрабаса, *тирандо* и *апояндо* от классической гитары и *плекторной* (медиакторной) от электрогитары.

Следует отметить, что с использованием контрабаса в эстрадной и джазовой музыке, характеризующейся наличием активного ритма и чёткой артикуляции, его исполнительские возможности значительно расширились, выдвинув на передний план именно пиццикатную технику звукоизвлечения. В то же время, основные исполнительские приёмы на классической гитаре, в частности *тирандо* и *апояндо*, по своим техническим характеристикам родственны пиццикато на бас-гитаре. Плекторный принцип игры на электрогитаре больше подходил для исполнения солирующих партий и аккордовой фактуры, поэтому на бас-гитаре не получил широкого распространения.

Термин *пиццикато* имеет очень широкое значение. Как указывает музыкальная энциклопедия под редакцией Ю. В. Келдыша, «Pizzicato (пиццикато, итал., от *pizzicare* – щипать) – приём исполнения на струнных смычковых инструментах. Состоит в том, что звук извлекается не ведением смычка, а защипыванием струны пальцем правой руки, как на гитаре, арфе и других струнных щипковых инструментах. Пиццикато могут исполняться как отдельные звуки,

так и двойные ноты. На скрипке и альте звуки, извлекаемые пиццикато, очень сухи и быстро затухают, более полновочувственны и продолжительны они на виолончели и контрабасе. Как правило, пиццикато используется при извлечении только звуков коротких длительностей» [7, с 299]. В нотной и учебно-методической литературе приём *пиццикато* обозначается сокращённо *pizz.*

Техника *пиццикато* является основным исполнительским приёмом при игре на бас-гитаре. Благодаря естественному расположению пальцев правой руки, этот способ считается наиболее удобным и практичным. Инструмент находится в горизонтальном положении относительно исполнителя как при игре сидя, так и при помощи подвесного ремня стоя. Звукоизвлечение *пиццикато* на бас-гитаре подробно описывает автор учебного пособия *Школа-самоучитель игры на бас-гитаре* Л. М. Морген: «Рука легко опирается на большой палец, а кисть как бы висит в воздухе, сохраняя эластичность и подвижность. Играющие пальцы поочередно плотно ложатся на струну сверху, затем мягким движением кисти «стаскиваются» со струны вбок, и освобождённая струна издаёт сильный и чистый звук» [9, с. 10]. Российский бас-гитарист Ю. К. Андреев, описывая *пиццикато* на бас-гитаре, отмечает следующее: «Звукоизвлечение на бас-гитаре происходит в результате скользящих ударов кончиков пальцев поперёк струны с последующей остановкой их на следующей струне» [1, с. 23].

Любопытно, что звукоизвлечение *пиццикато* на бас-гитаре классифицируется как щипковый способ. В частности, Л. М. Морген указывает следующее: «хотя слово «*pizzicato*» в переводе с итальянского означает щипком, нужно, наоборот, избегать защипывания струны пальцем. Если, защипнув струну

пальцем, оттянуть её вверх или в сторону, а затем отпустить, струна ударится о гриф и издаст щелчок, напоминающий сухой и короткий выстрел. Это недопустимо» [9, с. 10]. Подобной точки зрения придерживается и Ю. К. Андреев: «Термин “щипок”, не совсем точно отражает процесс извлечения звука и скорее используется по традиции, и по аналогии со щипком на обычной гитаре» [1, с. 23]. Следовательно, к *пиццикато* на бас-гитаре больше подходит ударно-щипковый способ звукоизвлечения, который должен классифицироваться специальным термином, например, удар *щипком* или *щипковый удар*. Сам термин «пиццикато» при этом является общим, поскольку специфика звукоизвлечения для инструментов струнно-смычковой и струнно-щипковой группы значительно отличается. Интересен и тот факт, что контрабас относится к смычковым, а классическая гитара и электрогитара – к щипковым музыкальным инструментам. Поэтому процесс формирования исполнительской техники *пиццикато* на бас-гитаре нагляднее всего проанализировать по каждому из трёх этих родственных инструментов.

При исполнении академической музыки на струнных смычковых инструментах, и в частности на контрабасе, основным исполнительским приёмом является звукоизвлечение при помощи смычка. Движения при этом должны быть плавными и спокойными, а звукоизвлечение – мягкое и певучее. В своей статье *Звукообразование на гитаре* Л. В. Карпов, классифицируя смычковые инструменты, справедливо отмечает следующее: «смычок является не способом, а предметом звукоизвлечения. Если придерживаться единого принципа классификации, то смычковые должны относиться к фрикционным¹ [4, с. 78] музыкальным инструментам» [5, с. 94-95].

В процессе исполнения эстрадной и джазовой музыки на контрабасе применяются различные методы игры *пиццикато*. Некоторые исполнители играют двумя, тремя и даже четырьмя пальцами; иные, напротив, употребляют в игре только один (указательный) палец, достигая при этом удивительной, виртуозной подвижности. Наиболее распространённый и универсальный способ – двумя пальцами: указательным и средним. Большой палец упирается в нижнюю грань грифа почти в самом его конце, играющие пальцы свободно лежат на струнах [8, с. 7]. Контрабас находится в вертикальном положении относительно исполнителя как при игре сидя, так и при игре стоя.

Исполнение *пиццикато* на струнных щипковых инструментах происходит несколько иным способом. В случае с классической гитарой «пиццикато – приём игры, при котором извлекаются отрывистые, приглушённые звуки. Правая рука ребром ладони кладётся на струны около подставки, и большой палец извлекает звуки. В некоторых случаях *пиццикато* выполняется и другими пальцами правой руки» [6, с. 58]. Такое исполнение *пиццикато* на классической гитаре в корне отличается от исполнения *пиццикато* у контрабаса, однако терминологической разницы у

этих способов звукоизвлечения нет. Это является принципиальным отличием между игрой *пиццикато* на контрабасе и на классической гитаре, поскольку процесс звукоизвлечения происходит совершенно разными способами. В этой связи Л. В. Карпов, анализируя данную проблему, подчёркивает: «употребление гитарных терминов в свободном порядке, а также их взаимная подмена приводят к затруднённому осмыслению основных понятий в вопросах акустики, звукоизвлечения и формирования исполнительской техники на гитаре» [5, с. 95].

Исполнение звуков на классической гитаре формируется при помощи двух отличительных способов звукоизвлечения, которые позволяют значительно расширить исполнительские возможности гитариста. К первому относится *ногтевой* способ звукоизвлечения, при котором струна извлекается пальцами правой руки при помощи щипков ногтями. Движение пальцев правой руки направлено на кончики подушечек, которые при движении пальцев вверх соскальзывают на ноготь. Благодаря такому скольжению образуется ногтевой щипок, который и приводит в действие звучание струны. *Ногтевой* способ считается наиболее распространённым, поскольку звучание классической гитары становится наиболее ярким и сильным.

Ко второму относится *безногтевой* способ звукоизвлечения, при котором струны извлекаются пальцами правой руки при помощи подушечек. Движение пальцев правой руки направлено на мякоть подушечек, которые при щипке извлекают звук без помощи ногтей. *Безногтевой* способ считается менее распространённым, однако активно применяется при игре произведений кантиленного характера.

Как отмечает А. И. Иванов-Крамской, для извлечения звуков надо овладеть двумя приёмами игры, так как на них построена вся техника правой руки:

1-й приём (апояндо) – удары указательного, среднего и безымянного пальцев правой руки направленные сверху вниз, то есть по направлению к деке.

2-й приём (тирандо) – удары указательного, среднего и безымянного пальцев правой руки направленные снизу вверх, то есть от деки [3, с. 13].

Интересен тот факт, что гитарное *апояндо* очень похоже на технику *пиццикато*, которая используется на бас-гитаре. Направление движения пальцев правой руки при звукоизвлечении практически полностью совпадают, а удар струны происходит точно также с опорой на соседнюю (нижнюю) струну. В то же время, гитарное *тирандо* по своей специфике совпадает с техникой игры на бас-гитаре, при которой пальцы правой руки извлекают звук в направлении от деки. Движение большого пальца при этом осуществляется в противоположном, всем остальным пальцам, направлении. Важным отличием между игрой на классической гитаре и бас-гитаре является использование нейлоновых струн.

В научной и дидактической литературе мы не нашли научного термина, который однозначно классифицировал бы данный способ звукоизвлечения на

¹ Фрикционные музыкальные инструменты – тип музыкальных инструментов, звук на которых извлекается трением.

бас-гитаре. Единственным источником, в котором кратко упоминается о данном виде техники, является учебно-методическое пособие С. Г. Ариевича *Практическое руководство игры на бас-гитаре*, однако автор относит его к *ногтевым* и *безногтевым* способам игры на бас-гитаре, не указывая точно его терминологическое название. «Приём звукоизвлечения пальцами (указательным, средним, безымянным) по струнам в направлении от деки к ладони чаще применяется для одновременного извлечения нескольких звуков (интервалов), при этом пальцы слегка согнуты» [2, с. 14]. Странно и то, что термин *пиццикато* вообще не фигурирует как термин, применимый к бас-гитаре, а основной приём звукоизвлечения *пиццикато* на бас-гитаре ассоциируется с приёмами игры из классической гитары. Учитывая то, что упомянутый выше учебник был издан в 1983 году и является устаревшим методическим материалом, мы считаем, что данный способ звукоизвлечения можно обозначить при помощи термина *пиццикато от деки* или аналогичного приёма игры на классической гитаре *тирандо*, который может быть использован применительно к бас-гитаре.

Отметим, что приёмы игры на классической гитаре также классифицируются как удары. При всём внешнем сходстве с *пиццикато* на бас-гитаре, эти приёмы имеют общую природу звукообразования, и, следовательно, должны классифицироваться (как и на бас-гитаре) как *ударно-щипковые* способы звукоизвлечения. Цитируемый выше автор Л. В. Карпов отмечает, что «если рассматривать данные приёмы с точки зрения физиологии и биомеханики, то используемые движения пальцев и кистей рук во время звукоизвлечения имеют все внешние признаки удара. Однако с точки зрения акустики процессы в момент

звукоизвлечения и в период её свободного колебания, а также процессы взаимодействия струны и предмета звукоизвлечения имеют все характерные особенности щипка» [5, с. 95]. Положение исполнителя (сидя, с инструментом, расположенным горизонтально) – точно такое же как на бас-гитаре.

При игре на электрогитаре доминирует *плекторная* (медиаторная) техника, которая на бас-гитаре в силу своей специфики используется значительно реже, чем *пиццикатная*. Конечно, существуют музыкальные стили, в которых наличие *плектра* на бас-гитаре является обязательным условием, однако их перечень довольно узок. Инструмент находится в горизонтальном положении относительно исполнителя – как при игре сидя, так и при помощи подвешенного ремня стоя.

Таким образом, процесс звукоизвлечения *пиццикато* на бас-гитаре был позаимствован из техники игры на классической гитаре, которая подобно бас-гитаре относится к группе струнных щипковых музыкальных инструментов. Базовым приёмом стала гитарная техника *апояндо*, которая в процессе развития исполнительской техники на бас-гитаре получила свои отличительные игровые характеристики. Звук извлекался при помощи *безногтевого* способа звукоизвлечения, т. к. на бас-гитаре устанавливались металлические струны, а звукоизвлечение должно было быть плотным, насыщенным и предполагало более агрессивное звучание в сравнении с игрой на классической гитаре. Поскольку бас-гитара дублировала исполнительскую функцию контрабаса и обладала схожим диапазоном звучания, термин «*пиццикато*» был заимствован от контрабасовой техники звукоизвлечения, имея лишь внешние родственные признаки с приёмом *пиццикато* на бас-гитаре.

Литература:

1. Андреев Ю. К. Школа игры на бас-гитаре. Часть 1 – основы техники бас-гитарного исполнительства. М.: Издатель Ю. Андреев, 2006. 152 с.
2. Ариевич С. Г. Практическое руководство игры на бас-гитаре. М.: Музыка, 1983. 156 с.
3. Иванов-Крамской А. И. Школа игры на шестиструнной гитаре. М.: Государственное музыкальное издательство, 1957. 71 с.
4. Ирисов А. С. Звук и музыка, под ред. Бачинского А. Москва – Ленинград: Государственное издательство, 1926. 144 с.
5. Карпов Л. В. Звукообразование на гитаре. В: Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2008. Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. 93–98 с.
6. Ларичев Е. Д. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. М.: Музыка, 2002. 112 с.
7. Музыкальная энциклопедия: [в 6 т.]/ Гл. ред. Ю. В. Келдыш: М.: Советская энциклопедия, Т. 4: Окунев – Симович, 1978. 976 с.
8. Морген Л. М. Школа-самоучитель игры на контрабасе в эстрадном ансамбле. М.: Советский композитор, 1970. 50 с.
9. Морген Л. М. Школа-самоучитель игры на бас-гитаре. М.: Советский композитор, 1983. 105 с.